

**O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi**

Qo‘qon davlat universiteti

**“YANGI O‘ZBEKISTON - YANGI DAVR
TEATRLARI”**

respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

18-sentabr 2025-yil

Qo‘qon shahri

MUNDARIJA

1	U.M.Boltaboyeva AKTYORLIK MAHORATIDA DIQQAT MASHQLARINING O‘RNI VA AHAMIYATI	8
2	Usmonov Shamsiddin Yulchibaevich YANGI O‘ZBEKISTON TEATR MAKTABIDA TA‘LIM VA IJODIY ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI: AKTYORLIK SAN‘ATI, SAHNA TEXNOLOGIYALARI VA ZAMONAVIY TEATR BOZORINING UZVIY UYG‘UNLIGI	11
3	Ikromov Muhammad-Anasxon Xakimjon o‘g‘li, Muxtorjon qizi Zulxayo TASVIRIY SAN‘AT VA MUHANDISLIK GRAFIKASI TA‘LIM YO‘NALISHI TALABALARINING KASBIY TAYYORLASHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK ASOSLARI	15
4	Madaliyev Abdurashid Raximberdiyevich TEATRI SAN‘ATIDA YANGI DAVR: TA‘LIM VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI	18
5	Abdullayev Alimardon Xaydarovich, Saminjonova Navro‘za TASVIRIY SAN‘AT DARSLARIDA FANLARARO INTEGRATSIYADAN FOYDALANISH METODI	20
6	Abrorxonova Muslimaxon, Shaxloxon Zokirova Akmal qizi TASVIRIY SAN‘AT: RANG VA PALITRA	24
7	Boltaboyev Ixtiyorjon Ismoilovich YANGI O‘ZBEKISTON TEATRIDA FOLKLORIZMNING BADIY VA IJROCHILIK TALQINI: MILLIYLIK VA ZAMONAVIY TEATR JARAYONLARI SINTEZI	28
8	Ergasheva Orifaxon BOSHLANG‘ICH SINFLARDA TASVIRY SAN‘AT O‘QITISH	32
9	Ergasheva Orifaxon TASVIRIY SAN‘AT MASHG‘ULOTLARIGA QO‘YILADIGAN TALABLAR	35
10	G‘iyosiddinova Gulhayoxon Muzaffar qizi O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA MINNATDORCHILIK NUTQIY ETIKETI	38
11	Boltaboyev Ixtiyorjon Ismoilovich, Mamaraximov Rustamjon Ibraximovich YANGI O‘ZBEKISTON TEATRIDA FOLKLORIZMNING BADIY VA IJROCHILIK TALQINI: MILLIY AN‘ANALAR VA ZAMONAVIY TEATR YONDASHUVLARI	42
12	Haydarov A. RAXMANINOV: MUSIQIY ROMANTIZM VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR	49
13	Hilolaxon Abduqodirova YANGI O‘ZBEKISTON MADANIYAT SIYOSATI: MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLAR UYG‘UNLIGI	53
14	Ibragimova Moxiyora Abbosjon qizi YANGI O‘ZBEKISTON - YANGI DAVR TEATRLARINING UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QURISHDA SAN‘AT VA MADANIYATNING ROLI	55
15	G‘iyosiddinova Maxmudaxon Alisher qizi, Hamraqulova Marhamatxon Donyorjon qizi MUMTA‘LIM MAKTABLARIDA TASVIRIY SAN‘AT FANI DARSLARINI O‘RGATISHDAGI MUAMMO VA YECHIMLARI	57

52	O.Djro'raeva ЗАМОНАВИЙ ТЕАТРДА БАДИЙЛИК ҲАМДА БАДИЙ ОБРАЗ ЯРАТИШ	170
53	R.Mamatqulov KALAM TASVIRDA NUR VA SOYA	174
54	G'ofurova Bahoraxon SEHRLI- SO'ZI VA UNING TEATRGA TA'SIRI	177
55	H.Umarova ZAMONAVIY TEATR REPERTUARLARI VA SPEKTAKLLAR TAHLILI	181
56	Maxammadjonov Ismoiljon Zoxidjon o'g'li, R.D.Dehqonov QO'G'IRCHOQ TEATRIDA INSSENIROVKA MASALALARI	184
57	Melieva Mashxura Abdug'ani qizi, R.D.Dehqonov QO'G'IRCHOQ TEATRIDA SAHNALASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI BADIY ADABIYOT BILAN ISHLASH	188
58	Jo'raeva Pirzodaxon MUSIQANING TEATRDAGI O'RNI	191
59	Z.Abdunazarov YANGI DAVR TEATRIDA EKSPRESSIONIZM VA PROTSENUM	194
60	Abrorxonova Muslimaxon, Shaxloxon Zokirova Akmal qizi TASVIRIY SAN'AT JANRLARINI O'QUVCHILARGA O'RGATISH METODIKASI	198
61	Akbarov T. MILLIY OHANGDORLIKNING AKADEMIK VOKAL SAN'ATIDA SHAKLLANISHI VA O'RNI	207
62	Abdullayev Alimardon Haydarovich MAKTABLARDA TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA QALAMTASVIRNING O'RNI	212
63	Ergasheva Orifaxon Xolmuratovna PROYEKSIYALASH USULLARI, MARKAZIY VA PARALLEL PROYEKSIYALASH METODIKASI	214
64	Baxodirova Volida Anvarjon qizi O'ZBEK AMALIY SAN'ATI: TARIXIY ILDIZLAR VA HOZIRGI RIVOJLANISH BOSQICHLARI	217
65	Jo'raeva Mamlakat Alijanovna TEATR SAN'ATI VA TASVIRIY SAN'ATNING BOG'LIQLIGI	220
66	Karim Yuldashev UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI QURISHDA YANGI O'ZBEKISTONDA SAN'AT VA MADANIYATNING ROLI	224
67	Abdug'aniyeva Farangiz MA'RIFATPARVARLIK DAVRI TEATRI	228
68	Kasimov Nozim Kozimovich, Ikromova Madinaxon Baxtiyorjon qizi BO'LAJAK MUSIQA TA'LIMI O'QITUVCHILARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN METODLAR	231
69	Ikromova Madinaxon Baxtiyorjon qizi MUSIQA TA'LIMI YO'NALISHI TALABALARINING KREATIV QOBILIYATLARINI ZAMONAVIY VOSITALAR YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH	234

masalalarni mustaqil hal qiladi. Buning uchun esa, ular yangi bilimlar izlaydi, kashfiyotlar qiladi, nazariy xulosalarini shakllantiradi.

Talabaning mustaqil fikrlashini, muammoga innovatsion yondasha olishini va ijodiy salohiyatini ochib berish, ayniqsa musiqa ta’limida kreativlik asosiy kompetensiyalardan biri hisoblanadi, shu bois, bo’lajak musiqa o’qituvchilarining kreativligini shakllantirish - ularni kasbiy tayyorlashdagi eng muhim bosqichlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xolbekova, M. Zamonaviy ta’lim texnologiyalari. Toshkent: “O’qituvchi” nashriyoti. (2022).
2. Ishmuhamedov R., Mirsolieva M. O’quv jarayonida innovatsion ta’lim texnologiyalari. -T.: «Fan va texnologiya», 2014, 60 bet.
3. Begmatova, D. “Musiqa ta’limida raqamli texnologiyalar va kreativlikni rivojlantirish”. Pedagogik izlanishlar, (2020). №4, 55-61.
4. Malikova, D., & Abduganieva, F. The Role of Consulting in the Modern Economy. Global Scientific Review, (2023). 12, 1-4.
5. Qodirov, B. Pedagogik innovatsiyalar va kreativ yondashuvlar. Samarqand: SamDU nashriyoti. (2021).

MUSIQA TA’LIMI YO’NALISHI TALABALARINING KREATIV QOBILIYATLARINI ZAMONAVIY VOSITALAR YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH

Ikromova Madinaxon Baxtiyorjon qizi
Qo’qon DU tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o’rni va ahamiyati, zamonaviy ta’lim jarayonida interaktiv metodlar, raqamli ta’lim platformalari, multimedia vositalari hamda kreativ yondashuvlarini shakllantirishga xizmat qiluvchi texnologik vositalar bayon etilgan.

Kalit so’zlar: interaktiv metodlar, kreativlik, innovatsion pedagogik texnologiyalar, multimedia vositalari, raqamli ta’lim platformalari

Аннотация: В статье рассматриваются роль и значение инновационных педагогических технологий в развитии творческих способностей обучающихся, интерактивных методов, цифровых образовательных платформ, мультимедийных средств, а также технологических инструментов, способствующих формированию творческих подходов в современном образовательном процессе.

Ключевые слова: интерактивные методы, креативность, инновационные педагогические технологии, мультимедийные средства, цифровые образовательные платформы

Abstract: This article describes the role and importance of innovative pedagogical technologies in the development of students' creative abilities, interactive methods, digital educational platforms, multimedia tools, and technological tools that serve to form creative approaches in the modern educational process.

Keywords: interactive methods, creativity, innovative pedagogical technologies, multimedia tools, digital educational platforms

Innovatsion o'zgarishlar, optimallashtirilgan jarayonlar, yangiliklarning tez inkor qilinishi va bu yo'nalishdagi raqobat salmog'ining tez ortib borishi bo'lajak kadrlarda kreativlikni rivojlantirish zaruratini yuzaga chiqarmoqda. Shu nuqtai nazardan jamiyat taraqqiyoti uchun eng muhim sanalgan ta'lim tizimi, uning maqsadi va vazifalarini innovatsion usulda takomillashtirishda ta'lim jarayonining asosiy ishtirokchi sanalgan bo'lajak musiqa o'qituvchilarning kreativligini rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Olib borilayotgan tadqiqotlarda musiqa ta'limi bo'yicha bo'lajak kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish asosida ularda mustaqillik, tashabbuskorlik va kreativlik sifatlarini qaror toptirish hamda rivojlantirish masalalari o'rganilmoqda. Shuningdek, bu boradagi ilmiy izlanishlarda kreativlikni rivojlantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlarini aniqlashtirish, kreativlikni rivojlantirishga doir ta'limiy faoliyatni tashkil etishning metodik tizimini takomillashtirish, bo'lajak o'qituvchilarning kreativ ko'nikmalarini rivojlantirishning innovatsion pedagogik texnologiyalarini ishlab chiqish vazifalari ham ustuvor vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchidan nafaqat bilim berish, balki talabaning mustaqil fikrlashini, muammoga innovatsion yondasha olishini va ijodiy salohiyatini ochib berish talab qilinmoqda.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, talabalarning kreativ qobiliyatlarini innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirish vositalari quyidagi axborot, shu jumladan, kompyuter texnologiyasi yordamida pedagog tomonidan kreativ yondashuv asosida tayyorlanib, ta'lim jarayonida samarali foydalanish mumkin bo'lgan ijod mahsulotlaridir:

1. Virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) o'qituvchilarga talabalarni jalb qilish va sinfda o'rganish tajribasini yaxshilashning innovatsion usullari hisoblanadi. VR yordamida o'qituvchilar talabalarni real senariylarni, tarixiy voqealarni, ilmiy hodisalarni yoki xayoliy sozlamalarni taqlid qiluvchi immersiv virtual muhitlarga o'tkazishlari mumkin. Ushbu texnologiya talabalarga uch o'lchovli makonda ob'ektlarni o'rganish, ular bilan o'zaro ta'sir qilish va manipulyatsiya qilish imkonini beradi, bu esa qiziqarli va ta'lim beruvchi tajribaviy o'rganish imkoniyatlarini taqdim etadi. O'qituvchilar AR ilovalari va qurilmalaridan darsliklar, plakatlar yoki multimedia kontentiga ega ob'ektlar, 3D modellar yoki interaktiv simulyatsiyalarni ko'paytirish, passiv o'rganish tajribasini dinamik va qiziqarli tajribaga aylantirish uchun foydalanishi mumkin. Google Expeditions, CoSpaces,

Nearpod va ARKit kabi vositalar o'qituvchilarga VR va ARni o'z darslariga kiritish uchun turli xil variantlarni taklif etadi. Ushbu vositalar o'qituvchilarga o'quvchilarning qiziqishini uyg'otadigan, material bilan chuqurroq shug'ullanadigan immersiv va interaktiv ta'lim tajribasini yaratishga imkon beradi.

2. Google Classroom va Microsoft Teams kabi hamkorlikdagi onlayn platformalar o'qituvchilarga talabalarni jalb qilish va ularning ta'lim tajribasini oshirish uchun kuchli vositalarni taqdim etadi. Ushbu platformalar o'qituvchilar resurslarni almashishlari, talabalar bilan muloqot qilishlari, vazifalarni belgilashlari va sinfdoshlar o'rtasida hamkorlikni osonlashtirishlari mumkin bo'lgan markazni taklif qiladi. Ta'lim uchun raqamli makonni yaratish orqali o'qituvchilar sinfni tashqariga kengaytirishlari mumkin, bu esa o'quvchilarga materiallarga kirish, muhokamalarda qatnashish va internetga ulangan istalgan joydan loyihalarda hamkorlik qilish imkonini beradi. Umumiy hujjatlar, guruh suhbatlari, video qo'ng'iroqlar va real vaqtda hamkorlik vositalari kabi xususiyatlar orqali talabalar topshiriqlar ustida birgalikda ishlashlari, tengdoshlari bilan fikr-mulohazalarini bildirishlari va tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiruvchi mazmunli muhokamalarda qatnashishlari mumkin. Hamkorlikdagi onlayn platformalar o'qituvchilar uchun ish jarayonini soddalashtiradi, bu ularga topshiriqlarni elektron tarzda tarqatish va to'plash, o'z vaqtida fikr-mulohazalarni taqdim etish va talabalarning muvaffaqiyatini yanada samarali kuzatish imkonini beradi.

3. Multimedia - bir necha ko'rinishdagi: elektron shakldagi grafik, matnli, raqamli, ovoqli, musiqali, video, audio, fotografiya, harakatlanuvchi obrazlar (animatsiyalar) va boshqa axborotlarni uzatuvchi kompyuter texnologiyalari uchun taalluqli umumiy tushuncha. Virtual stendlar - real ob'yekt, predmet, jarayon, voqea va hodisalarning elektron modeli, matn, rasm, sxema, jadval, diagramma va boshqa shakldagi axborot, jarayon hamda virtual muhitlarni yaratish, saqlash, ishlov berish, raqamlashtirish va tizimli ravishda amalga oshirishni ifodalovchi kompyuterli vosita.

Axborot texnologiyalarining imkoniyati va pedagoglarning kasbiy faoliyatlariga ijodiy yondashishlari natijasida yaratilgan multimedia mahsulotlari, audio va video materiallar, xususan, video animatsiyalar ham ta'lim jarayonida faol qo'llaniladi. Mohiyatiga ko'ra, axborot texnologiyalari yordamida tayyorlangan va ta'limiy maqsadlarda foydalaniladigan ijod mahsulotlar talabaning bilish faoliyatini faollashtirishi, uning o'quv materialini o'zlashtirish maqsadlari bilan qurollantirish, o'quv materialini tushunishi va o'zlashtirishini kuchaytirish, fanlararo aloqani chuqurlashtirish imkoniyatiga ega bo'lishi lozim. Buning uchun elektron shakldagi ijod mahsulotlari turli jarayon va hodisalarni tushunishni osonlashtirishga, tajribalarni bajarish usullari bilan tanishtirishga, laboratoriya jihozlarida ishlashni yengillashtirishga yo'naltirilgan bo'lishi zarur.

O'qitish texnologiyasini takomillashtirish - ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili. Shuning uchun o'qituvchilik kasbi rivojlanishining hozirgi bosqichidan o'qituvchilardan o'quv jarayonini tashkil etish haqidagi bilimlarni puxta egallab, o'quv jarayonini texnologiyalar asosida tashkil etish haqidagi bilimlar tizimini egallash talab etilmoqda. O'qitish jarayonida qo'llaniladigan har qanday texnik vosita, shu jumladan, kompyuterlardan turli maqsadlarda foydalaniladi.

O'zini o'zi ijodiy faollashtirish - shaxsning ijodiy faoliyatda o'z imkoniyatlarini to'laqonli namoyon qilishi va rivojlantirishining ijodkor va kreativ bo'lishi yoki bo'lmasligi emas, balki mashg'ulotlarni ijodkorlik, kreativlik ruhida tashkil etishi, yangi g'oyalarni ta'lim jarayonida sinab ko'rishga intilishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, interfaol ta'lim metodlari va texnologiyalari musiqa yo'nalishi talabalarining kreativligini rivojlantirishda alohida ahamiyat kasb etadi hamda ularda kreativlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan interfaol o'qitish jarayoni o'zining muayyan mazmuni, vositalari, pedagogik shart-sharoitlari, xususiyatlari va usullariga ega bo'lishi shart.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Musaeva, Z. (2023). "Musika darslarida onlayn platformalardan foydalanish samaradorligi". O'zbekiston pedagogika axborotnomasi, №2, 33-38.
2. Xolbekova, M. (2022). Innovatsion ta'lim texnologiyalari. Toshkent: "Fan va texnologiya".
3. Saddixonov, A. A. (2022). MUSIQIY TA'LIMDA KOMPETATSION YONDASHUV. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 572-577.
4. Saidova, N. (2020). Pedagogik texnologiyalar va ularning amaliyotda qo'llanilishi. Toshkent: O'zMU nashriyoti.
5. Begmatova, D. (2021). "Raqamli ta'lim vositalarining musiqiy kreativlikka ta'siri". Ta'lim innovatsiyalari jurnali, №3, 45-51.